

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

SOVITISH TIZIMINING ICHKI YONUV DVIGATELLARIDAGI O‘RNI

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
texnika fanlari doktori, professor,

Eshmatova Gavxar Outpitdinovna,
*O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri
t.f.f.d. (PhD),*

Jumamuratova Venera Bisenbaevna,
*Quruqlikdagi qo‘shinlar instituti, Ilmiy ishlar va innovatsion faoliyatni tashkil etish bo‘limi bosh
ilmiy xodimi, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435902>

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnikalarning ichki yonuv dvigatellarini sovitish tizimi va uning tuzilishi, ishlash prinsiplari va hozirgi zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirilgan variantlari keng yoritilgan. Dvigatelning optimal harorat rejimining dvigatel samaradorligiga ta‘siri chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, sovitish tizimi komponentlarining konstruktiv xususiyatlari, ularning o‘zaro ta‘siri, tizimda uchraydigan nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari haqida batafsil ma‘lumotlar berilgan. Tadqiqot natijalari dvigatelning optimal harorat rejimini ta‘minlash yonilg‘i tejamkorligi, dvigatelning ishonchligi, umrboqiyiligi va ekologik ko‘rsatkichlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ichki yonuv dvigateli, sovitish tizimi, radiator, issiqlik almashinuvi, samaradorlik, harorat rejimi, termostat, kengaytirish baki, suv nasosi, klapan.

Аннотация. В статье широко освещены система охлаждения двигателей внутреннего сгорания техники и ее устройство, принципы работы и усовершенствованные варианты на основе современных технологий. Влияние оптимального температурного режима двигателя на эффективность двигателя было глубоко проанализировано. Также представлена подробная информация о конструктивных особенностях компонентов системы охлаждения, их взаимодействии, неисправностях, возникающих в системе, и способах их устранения. Результаты исследования показывают, что обеспечение оптимального температурного режима двигателя напрямую влияет на топливную экономичность, надежность, долговечность и экологические показатели двигателя.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, система охлаждения, радиатор, теплообмен, эффективность, температурный режим, термостат, расширительный бак, водяной насос, клапан.

Abstract. The article extensively covers the cooling system of internal combustion engines of machinery and its structure, operating principles, and improved variants based on modern technologies. The influence of the optimal engine temperature regime on engine efficiency was deeply analyzed. Detailed information is also provided on the design features of the cooling system components, their interaction, malfunctions that occur in the system, and ways to eliminate them. The research results show that ensuring optimal engine temperature regime directly affects the fuel efficiency, reliability, durability, and environmental performance of the engine.

Keywords: internal combustion engine, cooling system, radiator, heat exchange, efficiency, temperature regime, thermostat, expansion tank, water pump, valve.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Zamonaviy transport vositalarining asosiy energiya manbai bo‘lgan ichki yonuv dvigateli yuqori haroratli yonish jarayoniga asoslanadi. Yonish jarayoni silindr ichida juda qisqa vaqt ichida sodir bo‘lib, uning natijasida harorat 2000–2500 °C gacha ko‘tariladi. Yonish jarayonida hosil bo‘lgan issiqlikning faqat bir qismi qismi mexanik energiyaga-foydali ishga aylanadi. Qolgan issiqlik dvigatel detallarini qizdiradi. Issiqlik energiyasidan yaxshiroq foydalanish uchun ichki yonuv dvigatellarining silindrlari, yonish kamerasi, porshenlari va boshqa detallarining harorati eng qulay darajada bo‘lishi, ya’ni optimal issiqlik rejimini saqlashi shart. Ichki yonuv dvigateli ortiqcha qizisa, silindrlarga yonuvchi aralashma (yoki havo) kam kiradi, moy suyulib qovushqoqligi kamayadi, aralashma uchqun berilmasdan oq yonadi, motor detallari ortiqcha kengayib, qadalib qoladi. Ichki yonuv dvigateli ortiqcha sovitilsa, moyning qovushqoqligi ortadi, sifatli yonuvchi aralashma hosil bo‘lmaydi va aralashma to‘la yonmaydi, yonilg‘i qisman tomchiga aylanib, karterga oqib tushib, moyni suyultiradi. Har ikkala holda ham detallarning mustahkamlik chegarasi, quvvati kamayadi, moylash xususiyatlari yomonlashadi, yonilg‘ining solishtirma sarfi ortadi hamda ishqalanishning ortishi hisobiga detallarning yeyilish jarayoni tezlashadi. Hatto bu dvigatelning to‘liq ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, sovitish tizimi dvigatelning ajralmas funksional qismi bo‘lib, uning asosiy vazifasi issiqlik balansini bir maromda saqlashdan iborat.

Dvigatelning optimal haroratda ishlashi nafaqat texnik nuqtai nazardan, balki iqtisodiy hamda ekologik jabhalarda ham juda muhim. Optimal harorat diapazoni (85-95 °C) ichida ishlayotgan dvigatelda yoqilg‘i to‘liq yonadi, zararli gazlar miqdori kamayadi, moyning xossalari saqlanib qoladi va dvigatelning umumiy ish samaradorligi oshadi. Shu boisdan sovitish tizimi texnikaning ishlash barqarorligini, uzluksizligini va texnik xizmat ko‘rsatish samaradorligini ta’minlovchi asosiy tizimlardan biri sanaladi. Sovitish tizimi asosan ikki xil usulda havo va suyuqlik yordamida sovitish usullariga asoslangan bo‘lib, ulardan suyuqlik bilan sovitish tizimi yuqori issiqlik almashinuvi samaradorligi, boshqaruv imkoniyatlari kengligi va konstruktiv moslashuvchanligi tufayli bugungi kunda deyarli barcha yengil, og‘ir va yuk avtomobillarida qo‘llanilmoqda. Mazkur tizim tarkibiga radiator, nasos, termostat, ventilyator, bak, shlanglar hamda sovitish suyuqligi kiradi (1-rasm). Ushbu elementlar birgalikda dvigatelning uzluksiz sovitilishini, haroratning nazorat qilinishini hamda ekstremal ish sharoitlarida ham barqaror ishlashini ta’minlaydi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-rasm. Sovitish tizimining prinsipial sxemasi:

1 - isitgich; 2 - dvigatel; 3 - termostat; 4 - nasos; 5 - radiator; 6 - tiqin; 7 - ventilyator; 8 - bak;

A - kichik sirkulyatsion halqa (termostat yopiq);

A+B - katta sirkulyatsion halqa (termostat ochiq)

Radiator - odatda metallardan yasalgan maxsus issiqlik almashtirgich bo‘lib, u motor oldida joylashgan va ko‘plab kichik yassi naychalar yoki kanallarga ega. Bu naychalar orqali sovituvchi modda aylanib, atrofdagi havoga issiqlik beradi. Radiatorning vazifasi ishchi muhitdan (suyuqlik, havo, moy) ortiqcha issiqlikni atrof-muhitga samarali o‘tkazish va tizimlarning qizib ketishining oldini olishdir (2-rasm).

Radiator issiqlikni yaxshi o‘tkazadigan materiallardan, ko‘pincha alyuminiydan (moyni sovitish radiatori ko‘pincha misdan) tayyorlanadi.

Ventilyator havo oqirni hosil qiladi. Ventilyator radiatori havo bilan majburiy shamollatish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bu sovitish suyuqligi (suv, antifriz)ni samarali sovitishni ta‘minlaydi va dvigatelning qizib ketishining oldini oladi. Harakat vaqtida tabiiy havo oqimi yetarli bo‘lmaganda, masalan, tirbandlikda yoki ichki yonuv dvigateliga katta yuklama tushganda avtomatik ravishda yoqiladi (2-rasm).

Dvigatel validan tasmali uzatma orqali harakatga keltirilishi mumkin, ammo zamonaviy avtomobillarda, katta yuk mashinalaridan tashqari, u elektr dvigatelda ishlaydi, shuningdek, ba‘zi bir yengil avtomobillarda ham gidromotor yordamida harakatga keltirilishi mumkin.

Ventilyator ikki xil usulda o‘rnatiladi. Birinchisi, tortuvchi, ya‘ni radiator orqasiga o‘rnatiladi. Bu eng keng tarqalgan turi bo‘lib, radiator orqali havoni tortadi.

Ikkinchisi, itaruvchi, ya‘ni radiator oldiga o‘rnatiladi. Bunda radiator orqali havoni dvigatel tomonga haydaydi.

Ventilyator, ayniqsa, harakat tezligi kichik bo‘lganda, kelayotgan havo oqimi yetarlicha sovitishni ta‘minlamaganda juda muhimdir.

Suv nasosi u dvigateldan harakat olib ishlaydi va sovituvchi aralashmani tizim orqali o‘tkazishga yordam beradi. Suv nasosi sovitish tizimida suvni majburan harakatga keltiradi. Nasos turi markazdan qochma. Nasos tirsakli val shkiviga o‘rnatilgan yuritma tasmasi yordamida aylantiriladi. Nasos ancha sodda tuzilishga ega bo‘lib, uning bir uchiga qanotcha o‘rnatilgan val (2-rasm), ikkinchi uchiga esa harakatlantiruvchi tasma uchun shkiv o‘rnatilgan. Val nasos qopqog‘iga o‘rnatilgan podshipnikka tayanadi. Ko‘pincha silindrlar blokidagi bo‘shliq nasos uchun korpus bo‘lib xizmat qiladi. Suv keltiruvchi trubka orqali korpus ichiga kiradi va aylanuvchi qanotchaning markaziga keltiriladi. Bunda suv parrakka ilashib, aylanma harakatga keladi, markazdan qochma kuch ta‘sirida korpus devorlariga otilib chiqadi va chiqish kanali orqali bosim ostida dvigatelning suv g‘ilofiga o‘tadi

Termostat dvigatel va radiator orasidagi sovitish suyuqligi (antifriz) oqimini avtomatik ravishda tartibga soluvchi klapanidir. Termostatning asosiy vazifasi sovuq dvigatelning qizishini tezlashtirish va optimal ish haroratini (odatda 80-95°C) saqlab turish, yozda qizib ketish va qishda sovib ketishning oldini olish, yonilg‘ini tejashdan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

iborat. Termostatning tuzilishi va ishlashiga misol 2-rasmda keltirilgan. Dvigatelning sovitish tizimi shunday tuzilganki, unda ikkita kichik va katta sirkilyatsion halqa mavjud.

Sovitish tizimida suyuqlik aylanishi ikki halqa bo‘ylab amalga oshiriladi:

1. Kichik sirkulyatsion halqa - termostat klapani yopiq bo‘lganda sovituvchi suyuqlik suv nasosi yordamida faqat kallak va silindrlar bloki chegarasida sirkulyatsiyalanadi, shunday qilib, u tez qiziydi (kichik sirkulyatsion halqa).

2. Katta sirkulyatsion halqada - sovituvchi suyuqlik, xususan, dvigatel qiziganda, termostat klapani ochila boshlaydi va sovituvchi suyuqlik radiator - katta sirkulyatsion halqa bo‘ylab aylana boshlaydi.

Kengaytiruvchi bakda sovituvchi suyuqlik zaxirasi mavjud. Kengaytirish baki atmosfera bilan klapan orqali bog‘langan bo‘lib, u ish paytida sovitish suyuqligining ortiqcha bosimini saqlab turadi, bu esa dvigatelga yuqori haroratda ishlash imkonini beradi, bu esa dvigatelning shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan sovitish suyuqligining qaynashiga yo‘l qo‘ymaydi. XX asrning boshi va o‘rtalarida avtomobillar ko‘pincha kengayish bakchalariga ega emas edi. Ularda sovituvchi suyuqlik zaxirasi radiatorning yuqori bakchasida bo‘lgan. Bundan bemalol foydalansa bo‘lar edi, chunki sovitish tizimida asosan suvdan foydalanilgan va uning issiqlik ta‘sirida kengayishi kam bo‘lgan. Etilenglikol asosidagi antifrizlarning tarqalishi bilan kengaytiruvchi bakdan foydalanish majburiy bo‘lib qoldi (2-rasm).

U odatda shaffof yoki yarim shaffof plastmassadan tayyorlanadi, bu esa ichidagi suyuqlik sathini osongina nazorat qilish imkonini beradi. Odatda u texnik xizmat ko‘rsatish uchun qulay bo‘lgan dvigatelning yuqori qismida joylashtiriladi. U radiator va asosiy sovitish tizimiga shlanglar yordamida ulananadi.

Sovitish tizimining shlanglari (radiator patrubkalari) dvigatel va radiator o‘rtasida antifrizning germetik aylanishini ta‘minlaydi, ortiqcha issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi, dvigatelning qizib ketishini oldini oladi. Ular tebranishlar va harorat kengayishlarini moslashtirib, tizimning bosim ostida ishonchli ishlashini ta‘minlaydi (2-rasm).

2-rasm. Sovitish tizimining tuzilishi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Radiatorda sovitish suyuqligi harorati datchigi - bu suyuqlik haroratini o‘lchaydigan va sovitish tizimini boshqarish, radiator ventilyatorini yoqish va yoqilg‘i aralashmasi tarkibini sozlash uchun ma‘lumotlarni uzatuvchi elektron element. U dvigatelni qizib ketishdan saqlaydi, uning optimal issiqlik rejimida ishlashini ta‘minlaydi.

Avtomobil radiatori qopqog‘ining klapani sovitish tizimining muhim elementi bo‘lib, u germetizatsiya va bosimni sozlash uchun javobgardir. U suyuqlikning qaynashiga, dvigatelning qizib ketishiga va patrubkalarning yorilishiga yo‘l qo‘ymaydi, qiziganda kengayish bakiga ortiqcha gazlarni chiqarib yuboradi, soviganda esa havo kiritadi.

Sovitish tizimining tuzilishi transport vositasining modeliga qarab farq qiladi, ammo ishlash printsipti bir xil.

Xulosa qilib aytganda. sovitish tizimiga o‘z vaqtida e‘tibor berilmasa dvigatelning haddan tashqari qizib ketishi, blok kallagining deformatsiyasi, gaz taqsimlash tizimi uzellarining shikastlanishi va hatto to‘liq dvigatel kapital ta‘miriga olib kelishi mumkin. Yuqoridagi tahlillar shuni isbotlaydiki, sovitish tizimi nafaqat dvigatelning “himoya tizimi”, balki avtomobilning umumiy ishlash samaradorligini oshiruvchi tizimdir. Bugungi kunda ichki yonuv dvigatellarida sovitish tizimini modernizatsiya qilish, yuqori texnologiyali boshqaruv elementlarini joriy etish, ekologik xavfsiz sovitish suyuqliklarini qo‘llash, issiqlik almashinish mexanizmlarini ilmiy asosda yanada takomillashtirish o‘ta muhimdir. Ushbu yo‘nalishlarda amalga oshiriladigan ilmiy-tadqiqot ishlari kelajakda ichki yonuv dvigatellarining energetik samaradorligini oshirish, yoqilg‘i sarfini kamaytirish, atrof-muhitga chiqariladigan gazlarni minimallashtirish hamda transport vositalarining yuqori ishonchligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Yo‘ldoshev, O. Qodirov. Avtomobillar tuzilishi va texnik ekspluatatsiyasi. – Toshkent: Oliy ta‘lim nashriyoti, 2020.
2. A.X.Vohidov, D.A.Abdullaeva. Avtomatikaning texnik vositalari. T. TIMI, 2011. 180 b.
3. M. Jalilov. Ichki yonuv dvigatellari: tuzilishi, ishlash prinsipi va texnik xizmat ko‘rsatish. – Toshkent: Fan, 2018.
4. G. G‘afurov, S. To‘xtayev. Avtomobil dvigatellari sovitish tizimlari va ularning ishlash xususiyatlari. – Toshkent: Texnika, 2019.